

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabarlari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarning rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

Shunday qilib, N.A. Bernshteyn o'z nazariyasida harakatlarni qurish darajalarining anatomik rivojlanishi hayotning birinchi oylaridan boshlanadi va ikki yoshda tugaydi. Keyin qurilish harakatlarining barcha darajalarini bir-biriga moslashtirishning uzoq jarayoni boshlanadi.

Inson faoliyati jismoniy (harakat) sifatlarning ma'lum darajada rivojlanishini talab qiladi. Shaxsning qobiliyat darajasi tug'ma psixologik va morfologik imkoniyatlarning hayot jarayonida to'plangan tajribasi va ushbu imkoniyatlardan foydalanishga o'rgatilgan birikmasi bo'lgan fazilatlarni aks ettiradi. Jismoniy fazilatlar qanchalik rivojlangan bo'lsa, insonning mehnat qobiliyati shunchalik yuqori bo'ladi. Jismoniy (motor) sifatlarda ostida insonning motor qobiliyati va individual harakatlarining individual sifati tomonlarini tushunish odatiy holdir.

Shu munosabat bilan E.N. Vayner o'z asarlarida motor sifatlari harakatning sifat va miqdoriy xususiyatlarini aks ettiradi, deb yozadi. Mayda qo'l motorika mahoratining beshta sifati odatda ajralib turadi: kuch, tezlik, chidamlilik, chaqqonlik va moslashuvchanlik. Muallif kuch bilan odamning tashqi qarshilikni yengish yoki mushaklarning kuchlanishi orqali unga faol qarshi turish qobiliyatini ko'rsatadi. Tezlik, muallifning fikriga ko'ra, odamning eng qisqa vaqt ichida harakat qilish qobiliyatini tavsiflaydi. Chidamlilik atamasi ostida E.N. Vayner insonning ma'lum bir intensivlikdagi ishni uzoq vaqt davomida samaradorligini pasaytirmasdan bajarish qobiliyatining aksini tushunadi. Chaqqonlik quyidagicha talqin qilinadi: u shaxsning vaqt, joy va vaziyat o'zgarishi tezligiga mos ravishda tegishli harakatlarni bajarish qobiliyatini aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni.
2. Бернадская М.Э. Нарушения зрения у детей раннего возраста. Методическое пособие. - М.: Полиграф-сервис, 2003. 77-с.
3. Abdullajonova.D.R. Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy ruhda tarbiyalashning ilmiy-metodik jihatlari .P.f.b.f.d(PhD). diss.avroref. -N.. 2023. 27-b
4. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. -T.: Oqituvchi, 1993. 61-b.
5. Xasanboyeva O.U va boshqalar. Maktabgacha talim pedagogikasi. -T.: Ilm ziyo, 2006. 82-b.
6. Sodikova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. -T.: Tafakkur sarchashmalari, 2013. 54-b.

УДК: 39.398.1

ФОЛЬКЛОР КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

<https://zenodo.org/records/14956052>

Маликова Умида Батыровна

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. *Фольклор – не просто сборник старинных сказок и песен, а мощный инструмент развития творческого потенциала. Статья глубоко анализирует многогранность фольклора как источника вдохновения, рассматривая его сюжетно-композиционные особенности, языковую выразительность и культурно-исторический контекст. Подробно описаны методы использования фольклора в литературе, музыке, изобразительном искусстве, дизайне и новых технологиях, о его роли в образовании и психологическом развитии, в развитии креативного мышления и межкультурного диалога.*

Ключевые слова: *фольклор, творческий потенциал, национальная идентичность, композиция, интеграция.*

Annotatsiya. *Folklor nafaqat eski ertaklar va qo'shiqlar to'plami, balki ijodiy salohiyatni rivojlantirishning kuchli qurolidir. Maqolada folklorning ilhom manbai sifatidagi serqirraligi, uning syujet*

va kompozitsion xususiyatlari, lingvistik ekspressivligi va madaniy-tarixiy kontekstni hisobga olgan holda chuqur tahlil qilingan. Xalq og'zaki ijodidan adabiyot, musiqa, tasviriy san'at, dizayn va yangi texnologiyalarda foydalanish usullari, uning ta'lim va psixologik rivojlanish, ijodiy tafakkur va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishdagi o'rni atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: folklor, xalq og'zaki ijodi, milliy o'zlik, kompozitsiya, integratsiya.

Abstract. Folklore is not just a collection of old tales and songs, but a powerful tool for developing creative potential. The article deeply analyzes the versatility of folklore as a source of inspiration, examining its plot and compositional features, linguistic expressiveness and cultural and historical context. The methods of using folklore in literature, music, fine arts, design and new technologies, its role in education and psychological development, in the development of creative thinking and intercultural dialogue are described in detail.

Key words: creative potential, national identity, composition, integration.

Фольклор – это не просто собрание старинных сказок и песен, это кладезь мудрости, опыта и творческой энергии целых поколений. Его богатейший арсенал образов, метафор, сюжетов и ритмов представляет собой уникальный инструмент для развития творческого потенциала у людей любого возраста. Использование фольклора в образовательных и развивающих программах позволяет раскрыть скрытые таланты, стимулировать воображение и обогатить внутренний мир.

Многогранность фольклора как источника вдохновения:

Фольклор охватывает широкий спектр жанров: сказки, песни, пословицы, поговорки, загадки, прибаутки, обрядовые тексты и многое другое. Каждый из них обладает специфическими характеристиками, которые способствуют развитию различных творческих способностей:

сказки: развивают воображение, фантазию, умение создавать собственные истории и миры. Анализ структуры сказки, ее символики и архетипов стимулирует креативное мышление и умение находить нестандартные решения;

песни: развивают музыкальность, чувство ритма, умение импровизировать. Изучение народных мелодий и текстов способствует развитию музыкального слуха и вокальных данных. Написание собственных песен на основе фольклорных мотивов – прекрасный способ выразить свои эмоции и мысли;

пословицы и поговорки: развивают речь, умение лаконично и точно выразить мысли. Использование пословиц и поговорок в сочинениях, стихах или драматических произведениях добавляет им глубины и выразительности;

загадки: развивают логическое мышление, наблюдательность, умение находить нестандартные решения. Придумывание собственных загадок – увлекательная игра, которая тренирует интеллект и воображение;

обрядовые тексты: позволяют погрузиться в мир традиций и культуры, развивают понимание исторического контекста и умение анализировать культурные коды. Реконструкция и инсценировка обрядов – творческий процесс, требующий коллективной работы и координации [1].

Методы использования фольклора для развития творчества.

Существует множество способов использования фольклора для развития творческого потенциала:

- Анализ и интерпретация: изучение фольклорных произведений с точки зрения сюжета, композиции, языка, символики, стиля.

- Пересказ и драматизация: пересказ сказок своими словами, инсценировка народных песен и обрядов.
- Творческое переосмысление: создание собственных произведений на основе фольклорных мотивов, сочинение сказок по аналогии с известными образцами.
- Создание коллективных проектов: работа в группе над постановкой спектакля, музыкального концерта, выставкой работ, иллюстрирующих фольклорные произведения.
- Использование фольклорных образов в изобразительном искусстве: рисовании, лепке, аппликации [2].

Примеры использования фольклора для развития творческого потенциала разнообразны и зависят от возрастной группы и целей. Вот несколько идей, разбитых по категориям:

Для детей младшего школьного возраста:

Инсценировка сказок. Дети могут разыгрывать любимые сказки, придумывая костюмы, декорации и диалоги. Это развивает воображение, артистические навыки, умение работать в команде.

Создание иллюстраций к сказкам. Рисование, лепка, аппликация на тему сказок развивают художественные навыки, образное мышление и умение передавать эмоции через визуальные образы.

Придумывание продолжения сказки. Предложить детям придумать, что случилось со сказочными героями после окончания известной им истории. Это стимулирует фантазию и креативное мышление.

Составление коллективной сказки. Каждый ребенок придумывает небольшой фрагмент сказки, а затем все фрагменты соединяются в единое целое. Это учит кооперации и развитию общей идеи.

Игры с пословицами и поговорками. Загадывание пословиц на картинках, поиск рифм к пословицам, составление собственных пословиц на заданную тему развивает речь, логическое мышление и понимание идиоматических выражений [3].

Для подростков:

Написание фанфиков на основе фольклорных сюжетов: Переосмысление классических сказок в современном контексте, добавление новых персонажей и сюжетных линий. Это развивает писательские навыки, умение работать с жанрами и создавать собственные вселенные.

Создание комиксов по мотивам легенд и преданий: Визуализация фольклорных историй в формате комикса развивает навыки сценариста и художника.

Композиция музыки на основе народных мелодий: Аранжировка народных песен, создание новых композиций на основе фольклорных мотивов развивает музыкальный слух и композиторские навыки.

Сценическая постановка по мотивам мифов и легенд: Разработка сценария, постановка спектакля, создание костюмов и декораций, работа с актерской игрой – все это способствует развитию творческого потенциала в театральной сфере.

Создание видеороликов или анимации на основе фольклорных историй: Использование современных технологий для переосмысления фольклора.

Для взрослых:

Использование фольклорных мотивов в дизайне: Создание коллекций одежды, ювелирных изделий, интерьера на основе традиционных орнаментов и символов.

Написание книг, стихов или сценариев, основанных на фольклорных сюжетах: Переосмысление классических сюжетов в современном контексте.

Создание музыкальных композиций или перформансов, вдохновленных фольклором: Использование народных мелодий, ритмов и инструментов.

Организация фольклорных фестивалей или выставок: Создание и проведение мероприятий, посвященных фольклору.

Научные исследования в области фольклора: Изучение фольклорных текстов, традиций и обычаев.

Фольклор – это бесценный ресурс для развития творческого потенциала. Его использование в образовании и воспитании способствует формированию гармонично развитой личности, укреплению национальной идентичности и передаче культурного наследия будущим поколениям. Использование разнообразных методов работы с фольклором позволяет адаптировать его к разным возрастным группам и интересам, делая процесс обучения и творчества увлекательным и эффективным.

Мы рассмотрели основные аспекты использования фольклора для развития творческого потенциала. Однако, глубина и многогранность фольклора позволяют расширить это исследование, включив в него более тонкие нюансы и прикладные аспекты [4].

Фольклор как источник междисциплинарного творчества.

Фольклор не ограничивается лишь одной сферой творчества. Он служит мощным катализатором для междисциплинарных проектов, объединяя различные виды искусства. Анализ языковых фигур, стилистических приемов, сюжетных линий фольклорных произведений способствует развитию навыков литературного творчества, умению работать с языком, создавать выразительные образы. Переосмысление фольклорных сюжетов в современном контексте – увлекательное творческое занятие.

Народные песни, напевы, ритмы являются источником вдохновения для композиторов и музыкантов. Аранжировка народных мелодий, создание новых композиций на их основе развивает музыкальный слух, чувство ритма и гармонии.

Образы и символика фольклора вдохновляют художников, скульпторов, дизайнеров. Иллюстрирование сказок, создание постановок на основе народных былин, разработка этнографических костюмов – это все примеры междисциплинарного творчества.

Инсценировки сказок, постановок на основе народных преданий и легенд – это прекрасный способ развития актёрского мастерства, сценической речи, сценографии и режиссуры.

Фольклорные сюжеты и образы часто используются в кино и анимации, становясь основой для уникальных сюжетных линий и визуальных решений. Фольклор помогает понять и выразить свои чувства, эмоции и переживать чужие.

Народная мудрость, заложенная в пословицах и поговорках, формирует нравственные принципы и жизненные установки.

Коллективная работа над фольклорными проектами учит работать в команде, договариваться, выражать свои мнения и слушать других. Участие в творческих проектах на основе фольклора дает детям и взрослым возможность проявить себя, получить положительные эмоции и укрепить веру в свои силы.

Фольклор – это не просто историческое наследие, а живой и динамичный источник творческой энергии. Его многогранное применение в различных сферах творчества и образования позволяет развивать творческий потенциал на высочайшем уровне, формируя гармоничную и творчески активную личность.

Фольклор – это не монолитное образование, а сложная и многогранная система, состоящая из различных жанров и форм, каждый из которых по-своему питает творческий потенциал. Рассмотрим подробнее, как различные аспекты фольклора служат источником вдохновения для творческих людей:

1. Сюжетно-композиционная структура:

Архетипы и мотивы: Фольклорные сюжеты часто строятся на основе универсальных архетипов – образов, символов и мотивов, понятных людям разных культур и эпох. Например, борьба добра и зла, путешествие героя, поиск потерянного, любовь и жертва – эти вечные темы вдохновляют на создание новых историй, переосмысление классических сюжетов и создание собственных мифологических систем. Анализ повторяющихся мотивов в фольклоре помогает понять глубинные психологические и мировоззренческие установки человечества.

Композиционные приемы: Фольклорные произведения часто используют специфические композиционные приемы: тройное повторение, кольцевую композицию, внезапные повороты сюжета. Изучение этих приемов развивает умение строить собственные рассказы, делая их более динамичными и запоминающимися.

Структура сказки: Классическая структура сказки (зачин, завязка, кульминация, развязка) является универсальной формой для построения рассказов и сюжетов. Понимание этой структуры позволяет создавать более логичные и завершенные произведения.

2. Языковая выразительность:

Поэтическая образность: Фольклор богат образными выражениями, метафорами, сравнениями, эпитетами, которые придают текстам яркость и выразительность. Изучение этих приемов обогащает лексикон и способствует развитию стилистического чутья.

Ритм и мелодия: Народные песни и прибаутки обладают своей уникальной ритмикой и мелодикой, которые влияют на эмоциональное восприятие текста. Анализ ритмических и мелодических паттернов развивает чувство ритма, гармонии и музыкальности.

Диалектизмы и архаизмы: Использование диалектизмов и архаизмов придает фольклорным произведениям аутентичность и колорит. Изучение этих языковых явлений обогащает лексический запас и помогает понять историю языка.

3. Культурно-исторический контекст:

Традиции и обычаи: Фольклор отражает традиции, обычаи и верования народа. Изучение этого контекста помогает понять культурные коды и исторические корни народа.

Мифология и верования: Фольклорные произведения часто содержат отражение мифологических представлений народа. Анализ этих представлений помогает понять мировоззрение людей прошлого и найти вдохновение для создания собственных мифологических систем.

Исторические события: Фольклор может служить источником информации об исторических событиях и явлениях. Изучение этого контекста позволяет понять связь между прошлым и настоящим и найти вдохновение для создания исторических произведений.

4. Эмоциональное воздействие:

Универсальность тем: Фольклорные темы – любовь, смерть, рождение, потеря, предательство – являются универсальными для людей всех времен и народов. Обращение к этим темам вызывает сильные эмоции у читателей и зрителей.

Символизм и метафоры: Использование символов и метафор позволяет выразить сложные идеи и чувства более доступно и выразительно.

Аутентичность и непосредственность: Непосредственность и аутентичность фольклорных произведений вызывают у читателя доверие и эмпатию.

Многогранность фольклора как источника вдохновения заключается в его способности затрагивать различные аспекты человеческой жизни и творчества, способствовать развитию разнообразных навыков и умений, обогащая внутренний мир и стимулируя появление новых творческих идей.

Фольклор, как богатейший источник вдохновения, не ограничивается рамками одной творческой дисциплины. Его междисциплинарный потенциал проявляется в синергетическом взаимодействии с различными видами искусства, науки и образования, порождая новые формы творчества и обогащая каждую из задействованных областей [5]. Рассмотрим это подробнее:

1. Фольклор и дизайн. Фольклорные мотивы, орнаменты, цветовые решения, традиционные техники ремесел (ткачество, гончарное дело, резьба по дереву) широко используются в современном дизайне одежды, интерьера, графики, ювелирных изделий. Это позволяет создавать уникальные и аутентичные работы, отражающие национальную идентичность. Дизайнеры вдохновляются фольклорными сюжетами, символами и образцами, адаптируя их к современным тенденциям и требованиям. Это приводит к возникновению новых стилей и направлений. Создание брендов на основе фольклорных мотивов: Фольклорные образы и символы используются в логотипах, упаковке, фирменном стиле коммерческих компаний. Это помогает создать уникальный образ бренда и привлечь внимание потребителей.

2. Фольклор и новые технологии. Фольклорные сюжеты и образы могут быть интегрированы в виртуальные и дополненные реальности, создавая уникальные интерактивные экспозиции, игры и образовательные программы. Современные технологии позволяют восстанавливать, архивировать и распространять фольклорные материалы в цифровом формате, делая их доступными широкой аудитории. Фольклорные сюжеты и образы могут быть использованы в создании мультимедийных проектов, объединяющих различные виды искусства и технологий.

3. Фольклор и наука. Фольклор служит важным источником для изучения языка, его истории и эволюции. Анализ языковых особенностей фольклорных произведений

помогает понять процессы образования и развития языка. Фольклор является ключевым источником информации об истории, культуре и быте народа. Изучение фольклорных материалов помогает понять мировоззрение, верования и традиции различных культур.

Также фольклорные сюжеты и образы могут быть использованы в психотерапии и психологическом консультировании. Анализ фольклорных мотивов помогает понять психологические проблемы и найти способы их решения.

4. Фольклор и образование. Фольклор может быть использован для установления межпредметных связей между разными учебными дисциплинами (литература, история, музыка, изобразительное искусство) [6].

Он является ещё эффективным инструментом для развития творческого потенциала у детей и взрослых.

Междисциплинарный потенциал фольклора огромен. Его интеграция в различные сферы человеческой деятельности не только обогащает творчество, но и способствует сохранению культурного наследия, развитию науки и образования, укреплению национальной идентичности и взаимопонимания между разными культурами.

Список литературы:

1. Литвин Э.С. Песенные жанры русского детского фольклора. М., Всемирная литература, 2017. –С 49.
2. Мартынова А.Н. Детский поэтический фольклор. СПб., Композитор, 2016. –С 71.
3. Мартынова А. Н. Особенности колыбельных восточно-славянских песен. М., Русский язык, 2016. –С 36.
4. Мельников М.Н. Русский детский фольклор. М.: Просвещение, 2017.5–С 82.
5. Развивающая программа "Росчеловечер" - разработанная российским ученым А.А. Пузейко программа, которая активно использует устное народное творчество во воспитании и развитии детей дошкольного возраста. -9-е изд.-М.: 2015. –С 67.
6. Алексюк Ю.О., Мороз В. В. Креативно-ценностное взаимодействие «преподаватель - студент» в цифровой среде вуза // Вестник Оренбургского государственного университета. 2020. № 1 (224). –С 58.

UO'K: 8.81-13

SH.AYTMATOV ASARLARINING O'QUVCHILAR SHAXSIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/14956056>

Temirova Gulmira Alibekovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Aytmatovning asarlari maktab dasturida muhim o'rin egallab, o'quvchilarning shaxsiy sifatlarini shakllantirishda bebaho rol o'ynashi, shuningdek, uning asarlari orqali o'quvchilarda qanday shaxsiy sifatlarni rivojlantirish mumkinligi tahlil qilinadi. Xususan, Aytmatovning asarlarini o'qitish orqali asosiy ijobiy shaxsiy sifatlarni bo'lgan mehr-muhabbat va insonparvarlik, adolat va javobgarlik, jasorat va matonat, tabiat bilan uyg'unlikda yashash, vatan, ota-ona, aka-uka, oila uchun chin dildan xizmat qilish kabi pokiza fazilatlarini o'quvchilarda shakllantirish haqida fikrlar bildiriladi. Maktablardagi qirg'iz adabiyoti o'qituvchilari uchun ba'zi ko'rsatmalar va metodlar taklif etilgan.*

Kalit so'zlar: *mehr-muhabbat, javobgarlik, barqarorlik, insonparvarlik, adolat, ko'rsatmalar, metodlar, interaktiv muhokamalar, rolikli o'yinlar, ijodiy ishlar, loyihaviy tadbirlar.*

Аннотация. *В этой статье анализируется, что произведения Айтматова занимают важное место в школьной программе и играют неоценимую роль в формировании личностных*

